

**ШАХСИЙ ВА УМУМИЙ ТАРИХИЙ ХОТИРА
УЙҒУНЛИГИНИНГ ТАРБИЯВИЙ АҲАМИЯТИ**

Тохириён Абдуллохи Шерализода,

тарих фанлари номзоди, Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тармок (минтақавий) Марказининг “Таълим технологиялари” кафедраси доценти

**ТОХИРИЁН А.Ш. ШАХСИЙ ВА УМУМИЙ ТАРИХИЙ ХОТИРА
УЙҒУНЛИГИНИНГ ТАРБИЯВИЙ АҲАМИЯТИ**

Аннотация. Замонавий таълим мазмунини бойитиш мақсадида амалга оширилаётган ислохотлар камровига тегишли ушбу мақола, тарихий хотиранинг ўтмиш мазмунини мақсадли қайта қуриш сифатидаги ижтимоий-маданий контекстдаги моҳиятини шахсий тарихий хотира билан уйғунлиги заруратини таҳлил қилиш орқали унинг тарихдан фарқини ёритиб, ҳодисанинг тарбиявий аҳамиятини кўрсатишга бағишланган. Тарихий хотирага ижтимоий нуқтаи назардан долзарблик бағишлаш, бу яъни ўтмишни талқин қилиш ёки унутиш жараёни бўлиб, аввало шахсий хотиранинг диққат марказида намоён бўлади. Муаллифга кўра, тарихий хотира фақат биографик, яъни шахсий тарихий хотирани ҳамда оғзаки тарихни ёритиш орқали ижтимоий аҳамиятли бўлиши мумкин ва ушбу уйғунлик катта тарбиявий таъсир кучига эга.

Таянч сўз ва тушунчалар: тарихий хотира, шахсий ва ижтимоий тарихий хотира, хотира жойлари, оғзаки тарих, тарихга қизиқиш.

**ТОХИРИЁН А.Ш. ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОЧЕТАНИЯ
ЛИЧНОЙ И ОБЩЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ**

Аннотация. Принадлежащая охвату проводимых с целью обогащения содержания современного образования реформ, данная статья посвящена освещению воспитательной значимости феномена исторической памяти, через анализ сущность исторической памяти в социокультурном контексте в

качестве целенаправленной реконструкции содержания прошлого в сочетании с личной исторической памятью и его отличия от истории. Актуализация исторической памяти с социальной точки зрения, представляющая собой процесс интерпретации или забвения прошлого, сначала проявляется в фокусе личной памяти. По мнению автора, историческая память может быть социально значимой только при выделении биографической, то есть личной исторической памяти, а также устной истории и такое сочетание обладает огромной воспитательной силой воздействия.

Ключевые слова и понятия: историческая память, личная и социальная историческая память, памятные места, устная история, интерес к истории.

TOKHIRIYON A.SH. THE EDUCATIONAL VALUE OF COMBINING PERSONAL AND SHARED HISTORICAL MEMORY

Abstract. Belonging to the scope of reforms carried out to enrich the content of modern education, this article is devoted to highlighting the educational significance of the phenomenon of historical memory, through the analysis of the essence of historical memory in a socio-cultural context as a purposeful reconstruction of the content of the past in combination with personal historical memory and its differences from history.. Actualization of historical memory from a social point of view, which is a process of interpreting or forgetting the past, first manifests itself in the focus of personal memory. According to the author, historical memory can be socially significant only when biographical, that is, personal historical memory, as well as oral history are highlighted, and this combination has a huge educational impact.

Key words and concepts: historical memory, personal and social historical memory, memorable places, oral history, interest in history.

Кириш. Ўзликни англаш, инсон тафаккури ва ижтимоий ҳаётидаги марказий тушунчалардан бири ҳисобланади. Глобаллашув, ахборот хуружи ва маданий тангликлар даврида инсон ёки миллат ўзини англашга, ўз тарихини,

хотирасини билишга, янги маънавий асос яратишга муҳтож. Тарихий хотира эса, шахс, жамият ва маданиятни шакллантиришда муҳим рол ўйнайди. У нафақат дарсликлар ва ёдгорликларда сақланган ўтмишдаги муҳим воқеаларни, балки ҳар бир инсоннинг оиласи ва атроф-муҳит билан боғлиқ шахсий хотираларини ҳам қамраб олади. Ушбу мақолада хотиранинг икки даражаси – шахсий ва умумий – бир-бири билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, шахслар ва жамоаларнинг ўзини ўзи англаши учун асос яратиши масаларининг тарбиявий жиҳати таҳлил этилади.

Шахсий хотира оилада ўтган тажриба, кекса авлодларнинг ҳикоялари, фотосуратлар, оилавий мерос орқали шаклланади. Масалан, бобосининг улуг Ватан уруши ҳақида гапиргани ҳақидаги хотиралар ёки миграция, репрессия ёки маданий ютуқлар билан боғлиқ оилавий ҳикоялар шахсий хотиранинг ўзига хос қатламини ташкил қилади. Ўтмишнинг бу парчалари ҳис-туйғулар ва шахсий маъно билан тўлдирилиши, тарих билан жонли алоқани яратиши мумкин.

Бошқа томондан, умумий тарихий хотира – бу расмий манбалар: дарсликлар, эсдалик саналари, кино, адабиёт ва музейлар орқали узатиладиган бутун жамият хотираси. Бу одамларга ўзларини миллат ёки маданиятнинг бир қисми сифатида тан олишга ёрдам берадиган умумий ўзига хосликни шакллантиради. Хотира куни ёки давлат ташкил этилганининг йиллиги каби тадбирлар миллионлаб одамларни бирлаштирадиган умумий хотира рамзи бўлиб хизмат қилади.

Мавзунинг долзарблиги. Бугунги дунёда, технология орқали катта ҳажмдаги маълумотларни сақлаш ва тарқатиш имконидан фойдаланиб, шахсий ва умумий хотира ўртасидаги мувозанатни сақлаш, айниқса, муҳимдир. Рақамли архивлар, оғзаки тарихлар ва оилавий тарихни йиғиш лойиҳалари ушбу хотира даражаларини бирлаштиришга ёрдам беради ва уларни келажак авлодлар учун очик қилади. Бироқ, баъзида шахсий ва умумий хотира ўртасида кескинлик мавжудлиги ҳам кузга ташланади.

Масалан, расмий тарих алоҳида оилалар ёки минтақалар учун муҳим бўлиб қолган фактларни четлаб ўтиши ёки бузиши мумкин. Бу ўтмиш сиёсий манипуляцияга учраган ва тарихнинг баъзи фожиаи саҳифалари унутилган ёки атайлаб ёпилган мамлакатларда яққол намоён бўлади. Бундай ҳолларда шахсий хотиралар ҳақиқатни сақлашда муҳим рол ўйнайди.

Бугунги кунда илм-фаннинг ижтимоий-гуманитар йўналишлари вакиллари тобора кўпроқ тарихий хотиранинг умумий, ижтимоий, жамоавий ва бошқа турларига фаолроқ муносабат қилиб, уларнинг шакллантириш механизмларидан ташқари, педагогик нуқтаи назардан тарихий хотира турларини тарбиялаш ва ривожлантириш масаласига эътибор қаратмоқдалар. Инсониятнинг замонавий шиддатли ривожланиш босқичида тарихий хотира билан боғлиқ ҳар қандай хотира турини, глобаллашув жараёнининг салбий таъсиридан сақланиш мақсадида, ёш авлоднинг миллий ўзликни чуқур англашига яратилажак шарт-шароит ва имкониятлар билан бир қаторда, энг муҳим ва зарур бўлган фаолиятнинг илмий асосланган назарий тавсиялари ҳам ишлаб чиқилиши тақозо этилмоқда. Қолаверса, хотира ва тарих ўртасидаги муносабатлар, шунингдек, умумий ва шахсий тарихий хотира ўртасидаги уйғунлик муаммолари сўнгги йилларда долзарб масалага айланмоқда.

Муаммонинг қўйилиши. Тарих учун муҳим бўлган хотира таърифларидан бири шундаки, хотира ўз замонида, яъни маълум давр маҳсули бўлиш сифатига эга бўлган ўтмишнинг яратувчиси ва сақловчиси ҳисобланади. Хотиранинг бош атрибути, тарихдан фарқли ўлароқ, унинг универсаллигидадир, чунки у маълумотларни танлайди, тарқатади, сақлайди ва такомиллаштиради.

Хотиранинг асосий предмети ҳодисанинг ўзи эмас, балки унинг ондаги изидир. "Из" образи биринчи навбатда жараённинг бевосита иштирокчилари томонидан узатилади ва кейинчалик кейинги авлодлар томонидан маълум қонунлар ва ижтимоий заруриятга мувофиқ ўзгартирилади. Айнан шу сифат

хотиранинг босиб ўтилган тарих ҳодиса воқеаларидан фарқини белгилайди. Яъни, хотира ўзгарувчан бўлиб, тарих ўз фактлари билан муҳрланган ҳодисалардир.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси. Шахсий ва умумий тарихий хотира уйғунлигининг тарбиявий аҳамиятини илмий муаммо сифатида назарий жиҳатдан тадқиқ этиш илмий доираларда амалга оширилган ва бундай изланишлар мунтазам давом этиши табиий ҳол. Айниқса, тарихий хотирани биринчи бўлиб фанга киритган француз социологи Морис Халбвакс, тарихий онг ва тарихий маданият типлари назариясини яратган немис олими Йорн Рюзен, тарихий онгнинг миллий маданий мансублик шаклланишидаги ўрнини ўрганган америкалик Самуэл Хантингтон, XX асрда тарихий онгни ўрганиш методологиясини ишлаб чиққан француз файласуфи ва социологи Раймон Ароннинг илмий изланишларини алоҳида таъкидлаш лозим.

Тарихий хотиранинг фалсафий жиҳатлари кўпроқ рус олимлари Ю.Либиб, А.Леопольд О.Сгибнева, О.Лосева, Р.Каменская, тарихий ёндашув асосидаги талқини Л.Репина, П.Гречухин, А.Люблин, В.Мелешкин, И.Яблоковлар ишларида ўрганилган. Шунингдек, Ж.Тощенко, В.Утенков, М.Горшков, Л.Кононова, Т.Путятин, В.Фролов сингари рус олимлари муаммонинг социологик ёндашуви асосидаги тадқиқотларни амалга оширган.

Тарихий хотиранинг педагогикаси, ўрганилган ва мавжуд илмий адабиётларга кўра, илмий муаммо сифатида кенг тадқиқ этилган масалалар сирасига кирмаган. Рус тадқиқотчилари Л.Сидорова, М.Сидорова тарихий хотиранинг педагогик ёндашув асосидаги шакллантириш ва тарбияси мавзусини диссертацион тадқиқот даражасида ва ўзларининг илмий мақолаларида ёритишган.

Ўзбекистонда жамиятнинг, айниқса, ёшларнинг тарихий онги ва тарихий хотирасини халқимизнинг холис, ҳаққоний тарихига таянган ҳолда шакллантириш ва тарбиялаш мақсадида тарихий хотирани янги сифат, янги мазмун билан бойитиш зарурати боис, бизнинг мавзуимизнинг айрим

жихатларига доир илмий изланишлар ҳам шу тамойилга мувофиқ тарзда олиб борилмоқда. Мамлакатимизда “тарихий хотира”, “миллий ўзликни англаш”, “ватанпарварлик” масалалари Д.Абдуллажанова, Ж.Туленов, И.Жабборов, С.Отамуратов, М.Мамажанова, Р.Рахманов, Ф.Файзиев, Р.Абдуллаев, Д.Алимова, Қ.Шоназаров каби файласуф, тарихшунос, сиёсатшунос, социолог олимлар ва илмий изланувчилар томонидан тадқиқ этилган.

Юқорида кўрсатилган тадқиқотчилар илмий изланишларида тарихий хотиранинг турлари, шакллантириш механизмлари сингари жихатлар ўрганилган бўлиб, педагогик ёндашув асосидаги таҳлили, ўзаро уйғунлиги, тарбиявий аҳамияти каби жихатлар тадқиқот предмети сифатида кўриб чиқилмаган.

Мақола мақсади. Ушбу мақоланинг мақсади коллектив (умумий) ва шахсий (шахсий) тарихий хотира ўртасидаги муносабатни тушуниш муҳимлигини ёритишдан иборат. Шу муносабат билан тадқиқотимиз хотира ва тарих ўртасидаги муносабатни, уларни бирлаштирган тарихий хотиранинг шахсий ва умумий турларининг уйғунлигининг тарбиявий омиларни кўрсатишга йўналтирилган.

Тадқиқот натижалари. Шахсий ва умумий хотиранинг комбинацияси нафақат бир-бирини тўлдириш жараёни, балки ўтмишни қайта кўриб чиқишга имкон берадиган диалогдир. Тарихий воқеалар шахсий ҳикояларда акс этганда яқинлашади. Шундай қилиб, тарихий хотира таркибидаги фожиа қурбонлари ёдгорликларига кўпинча шахсий тақдирларни ҳал қиладиган элементлар киради: исмлар, фотосуратлар, ҳарфлар. Бу умумий тарихий контекстни инсон тақдири билан боғлаб, хотирани янада чуқурроқ ва мазмунли қилади. Бундан ташқари, шахсий хотира тарихни янги нуқтаи назардан кўришга ёрдам беради. Масалан, миграция ёки инқилоблар, урушлар ёки маданий ҳаракатлар воқеаларида қатнашиш ҳақидаги оилавий ҳикоялар расмий версияларни кенгайтириши ва такомиллаштириши мумкин.

Шахсий ва умумий ўртасидаги бу алмашинув тарихий манзарани бойитади, уни янада кўп қиррали қилади.

Умумий тарихий хотира кўплаб шахсий хотиралардан иборат, аммо фақат улар билан чекланмайди. Шахсий хотиралар бир-бирига тўғри келади, лекин умумий хотирада барчаси ҳам йиғилмайди. Умумий хотира гуруҳнинг идентификаторини қўллаб-қувватлайди, аммо бу гуруҳнинг барча аъзолари бир хил шахсий тарихий хотирага эга дегани эмас. Ва ниҳоят, тарихий хотиранинг иккала тури ҳам миқёси ва функциялари, шахс учун аҳамияти, хотирлаш шакллари, тўлдириш манбалари ва бошқа кўрсаткичлари бўйича фарқланади. Шу ўринда, тарихий хотирани шакллантириш жараёнида педагогик ёндашувлар ва шартлари, айнан шу жиҳатларга эътибор қаратиши жуда муҳимдир.

Маълумки, умумий тарихий хотира ғояси, фанга биринчи марта Морис Халбвакс (1921) томонидан киритилган. Унингча, “тарихий хотира шахсни, ижтимоий гуруҳни ва умуман жамиятни ўзини ўзи аниқлашнинг энг муҳим таркибий қисмидир” [6,12]. Олим тарихий хотира ижтимоий шартли ҳодиса эканлигини ўрганиб, қуйидагича хулоса чиқарди:

- жамият хотиралар учун асос яратади;
- умумий воқеалар ва қаҳрамонлар гуруҳнинг хослигини ўзида мужассам этади;
- гуруҳлар қанча бўлса, шунча хотиралар мавжуд.

Воқеалар ва қаҳрамонларнинг унутилишига умуман антипатия ёки бефарқлик сабаб бўлмайди, балки онгида уларнинг хотираси сақланган гуруҳларнинг йўқ бўлиб кетиши сабаб бўлади. Шунинг учун, хотира мавзулари ва хотира жойлари пайдо бўлади. Халбвакс фикрига кўра, умумий тарихий хотира “жамиятнинг омон қолиши учун ижтимоий амалиётда зарур бўлган ижтимоий ҳодиса сифатида қаралади [6,7]. Умумий тарихий хотира – бу ижтимоий институтлар ва жамоалар тубида шаклланадиган ва яшайдиган “ўтмиш мавжудлиги”нинг махсус шакли. Умумий тарихий хотира

анъаналарда, тушунчаларда, рамзларда ва таълимнинг турли даражаларида сақланади.

Шу билан бирга, ўзининг тарихий хотира концепциясини таклиф қилиб, Халбвакс жамоавий хотирадан ташқари, шахснинг шахсий тарихий хотираси борлигига ҳам эътибор қаратди. Аммо юқорида айтилганларга қарамай, олим ўз назариясида асосий саволни рад этиб, муаммоли саволни ўртага ташлади: “барча ўтмиш бизнинг хотирамизда қоладими?”.

Олимнинг фикрича, тарихий хотира ўтмиш ва ҳозирги замон ўртасидаги ўхшашлик учун, тарих эса фарқлар учун керакдир. Тадқиқотчи, шунингдек, тарих ўтмишга нисбатан танқидий позицияга эга эканлигини таъкидлайди ва у одатда анъана тугаган, ижтимоий, жамоавий хотира сусайган ёки парчаланган пайдан бошланишини таъкидлайди. Тарихий хотира ҳодисасини тушуниш учун хотира тадқиқотларининг асосий позициясини қабул қилиш керак, яъни ўтмиш барқарор эмас, балки у замонавийлик талабларига мувофиқ доимий равишда қайта ташкил этиладиган жараёндир.

Жамият тараққиётининг ҳозирги босқичида тарихий хотира парадокси вужудга келмоқда. Буни нимада кўриш мумкин? Хотирани актуаллаштириш манбаларининг ўсиши ва янги ахборот каналларининг иштирокига қарамай, тарихий хотира мустаҳкамланиш сифатларидан йироқлашиб кетмоқда. Айтмоқчи бўлганимиз, ахборот манбалари қанчалик хилма-хил бўлса-да, тарихий хотиранинг тўлиқ манзарасини яратиш, тарихий хотирани мустаҳкамлаш шунчалик қийин бўлмоқда. Ушбу ҳодисани, айниқса, ёш авлод тарихий хотирасида кузатиш мумкин, гарчи улар аввалги авлодларга нисбатан кўпроқ ахборот ва маълумотга эга бўлишса-да. Сўровномалар натижаларига кўра, кўпгина тарих ва ижтимоий фанлар ўқитувчилари ёшларнинг тарихий онгини “шилимишқ”, тарихий хотирасини эса “қоришма” сўзлари билан ифодалаш мумкинлигини таъкидлашади.

Тарих шуни кўрсатадики, умумий ва шахсий хотира ўртасида яқин боғлиқлик мавжуд, чунки жамоавий хотира кўплаб шахсий хотиралардан

иборат, аммо бу орада улар ҳамиша бирлашмайди. Шахсий хотиралар жамоавий хотирага қўшилмаслиги боиси кўпроқ уларнинг бир-бирига тўқнашишидир. Умумий хотира тарихнинг бутун ғоясини, миллатлар ва халқларнинг тарихий тақдирига умумий баҳо беради.

Инсоният тараққиётининг ҳозирги босқичида умумий хотира айниқса зарурдир, чунки у халқ мавжудлигининг асоси бўлиб, тарихий тақдирнинг бирлиги туйғусини келтириб чиқаради. Тақдирнинг фожиали ёки зафарли табиатига қараб, тарихий хотира одамларни умумий жароҳатли тарихий хотира ёки умумий муваффақият хотираси билан бирлаштиради. Бу ҳодисанинг энг ёрқин мисолларидан бири 1941-1945 йиллардаги урушида Қизил армия ва собиқ Совет халқининг фашистлар Германияси устидан қозонган ғалабасидир. Унга нисбатан шаклланган муносабатда умумий ва шахсий тарихий хотираларнинг кўп уйғунлик нуқталарини кўриш мумкин ҳамда тарбия жараёнида улардан фойдаланиш мисоллари талайгина.

Кўплаб фожиали ёки ғалабали тарихий воқеалар асосида фанда янги йўналиш ривожланмоқда, бу башорат қилиш фанидир. Унда асосий мақсад, жуда муҳим бўлган, бироқ етарли даражада ўрганилмаган вақт тоифасига асосланади [3,102]. Бу биринчи навбатда вақт тушунчаси билан боғлиқ бўлган тарихдир. Умумий тарихий хотирани сақлаш, яъни ўтмиш ҳақидаги билимларни сақлаш туфайли замонавий дунёда зарур бўлган кўплаб воқеаларни олдиндан кўриш мумкин. Олимларнинг таъкидлашича: “фолбин бўлиш қийин фаолитядир. Аммо тарихни ва дунёнинг янги манзарасини яратиш учун мақсадли тарихий ривожланиш ғояси ҳақида ўйлаш бу заруратдир” [1,5]. Ушбу мулоҳазада дунёнинг янги манзарасини яратиш учун, айниқса, ўз халқини тарихини билиш зарурлиги таъкидланган. Шундай қилиб, айрим тадқиқотчилар хотира ва тарих ўртасидаги муносабатни рад этишларига қарамай, тарихий хотира тушунчаси ўтмиш билан ўзаро муносабатларнинг тегишли шакллари топишга имкон беради. Бу тарихий хотира миллий ўзига хосликнинг таянч нуқтаси эканлигини ва турли хил

воқеалар янги авлодлар учун рамзий аҳамиятга эга эканлигини аниқлашга замин яратади.

Педагогика фани учун муҳим омил шуки, тарихий хотира – бу тизимлаштирилган (таълим орқали) ва тартибсиз, тасодифий (оммавий ахборот воситалари, айрим бадиий асарлар орқали) маълумотлар билан таъминланган тарихий онгинг бир қисмидир. Тарбия мақсадига йўналтирилган ҳолда, у бугунги кун учун энг муҳим, “унутилмас” маълумотларни танлаб олади.

“Тарихий хотира деганда, умумий хотира (гуруҳнинг тарихий онгига мос келадиган даражада) ёки ижтимоий хотира (жамиятнинг тарихий онгига мос келадиган даражада) ёки умуман илмий ва илмий бўлмаган билимлар ва жамиятнинг умумий ўтмиш ҳақидаги оммавий ғоялари квази-тўплам сифатида тушунилади.” [4,42]. Шу маънода, агар тарих фан сифатида, ўтмишни ўрганиш бўлса, эҳтимол объектив ва аниқ бўлса, унда тарихий хотира ўтмиш ҳақидаги маълумотларни ҳозирги ҳис-туйғулари ва ҳиссиётлари натижасида ҳосил бўлган тасаввурга асосланган ҳолда сақлайди ва такрорлайди.

Шахсий тарихий хотиранинг умумий тарихий хотира билан уйғунлигини олим Пйер Норанинг таърифида кўриш мумкин. Унга кўра, хотирлаш (жумладан, шахсий) орқали жамиятда ўтмишдаги воқеаларни акс эттиришга, жамият томонидан жамоавий хотира манбасидан фойдаланишга бўлган муносабатдир. “Хотира жойлари”нинг вазифаси бир гуруҳ одамларнинг хотирасини сақлаб қолишдир [2,26]. Хотира жойлари рамзий аура билан ўралган ва унутилмас маросим объектига айланган одамлар, воқеалар, ёдгорликлар, нарсалар, бинолар, китоблар, кўшиқлар ёки географик нуқталар бўлиши мумкин. Шундай қилиб, рамзий маънонинг экстремал намунаси бўлиб туюладиган бир дақиқалик сукунат, гўё вақтинчалик бирликни моддий ажратишдир ва у вақти-вақти билан хотирага жамланган чақирув сифатида хизмат қилади. [2,39].

Шу ўринда, таъкидлаш жоизки, унутилмас маросимларнинг маънавий эҳтиёжга айланиб бориши тадрижан бошқа бир шахснинг ҳам тарихий хотирасини шакллантиришга кўмаклашади. П.Норанинг сўзларига кўра, миллий давлат ўзининг ягона жамоат соҳасини тарихан куради. Аммо жамиятнинг тарихий онгини шакллантириши учун, тарих бир қатор шартларга жавоб бериши керак, жумладан, у чизикли (битта тарих – битта миллий давлат), узлуксиз (унда бўшлиқлар бўлмаслиги зарур), прогрессив (у тўғри йўл туйғусини яратиши керак) ва цивилизацион бўлиши керак (инсоният тараққиётига прогрессив ҳисса қўшиш тамойили). П.Рикёрнинг қайд этишича, ҳатто, инсоният жамияти хотирасида қолган ўтмишни ва ҳозирги пайтда уни қайта форматлаш жараёнларини ўрганадиган фан сифатида “Хотира тарихи” бўйича лойиҳа таклиф қилинган эди [5,32].

Тарихий хотира тушунчаси доирасида ҳар бир ижтимоий гуруҳ ўз тарихига ва ўз тарихий хотирасига эга бўлиши мумкин. Ва улардаги рақамлар ва воқеалар бир хил бўлса ҳам, уларнинг роллари ва маънолари гуруҳларнинг вақтинча аниқланган ижтимоий ва маданий эҳтиёжларига қараб турлича талқин қилиниши мумкин. Буни, содир бўлган ва халқлар хотирасига маълум жароҳатлар етказган уруш ёки қатағон ҳодисаларининг ғарб ва шарқ назарий ва илмий парадигмалари талқинида кўриш мумкин.

Маълумки, инсон нафақат “буюк тарих” – давлат, мамлакат, цивилизация босқичларини, балки ўз вилояти, қишлоғи, оиласи тарихининг муҳим босқичларини ҳам яхши билса, умумий тарихий хотира замирида ривожланган шахсий тарихий хотирага эга фуқаро бўлади. Бироқ, тарихий хотиранинг шахсий кесими айрим мамлакатларда нисбатан кам ривожланган. Бу, шубҳасиз, ўша юртнинг тарихий ривожланиши билан боғлиқ. Унда, кўп одамлар жон сақлаш учун яширинишлари, оилавий таржимаи ҳолининг фактларини “унутишлари” керак бўлади.

Шахсий хотиранинг колорити авлодлар кетма-кетлигида йўқолади. Тарих фанида миллий тарихнинг турли тушунчаларини шакллантириш ва жамоат

онгида мустаҳкамлаш жараёнида эса, шахсий, биографик хотира катта аҳамият касб этади. Масалан, собиқ советлар давлати парчаланганидан кейин нафақат янги мустақил давлатлар пайдо бўлди, балки тегишли тушунчалар, дарсликлар ва дунё ҳақидаги тасаввурларга эга янги “мустақил” миллий тарихлар ҳам шаклланди ва шу жараёнда қанчадан-қанча шахсий хотиралар ўз сўзини айтди.

Агар илмий доиралардаги шахсий ва умумий тарихий хотираларга берилган илмий таърифларнинг умумий маъносини мухтасар ифода этсак, улар кўйидагича мазмунга эга бўлиш мумкин:

Шахсий тарихий хотира оила ва атроф-муҳит таъсири остида шаклланади. Ўз функцияларида у хотираларга яқин, ҳар доим шахсий идрок билан рангланади. Шахсий тарихий хотира тарихий воқеанинг ҳақиқий иштирокчиларига тегишли бўлиб, тарих воқеаларининг ўзи бевосита инсон ҳаётий тажрибасига киритилганидан дарак беради. Дарҳақиқат, шахсий хотиранинг шаклланиши аجدодлар ҳақидаги оғзаки ҳикоялардан бошланади, инсон ўз эътиқодига эга бўлади. Илмий тарихнинг асосини эса фактлар ташкил этади.

Умумий (кумулятив, коллектив) тарихий хотира бошқа турдаги ҳодисадир. Унда тарих ҳақида умумий тасаввур, мамлакат, миллат ва халқнинг тарихий тақдирига умумий баҳо берилади. Шунинг учун умумий тарихий хотира худуд, тил, маданият, дин ва давлат билан бир қаторда халқ мавжудлигининг асоси бўлиб, тарихий тақдирнинг бирлиги туйғусини келтириб чиқаради. Тақдирнинг табиатига қараб – умумий тарихий хотира жамият, миллат, халқ, учун фожиали ёки зафарли бўлади.

Шахсий ва умумий тарихий хотира бир хил расмий маълумот манбаларидан фойдаланиши мумкин, аммо шахсий хотирага яширин манбалар (оилавий архивлар ва фотоальбомлар, қариндошларнинг оғзаки ҳикоялари) ҳам қўшилади. Бундай манбалардан фойдаланиш ўтмишни талқин қилишнинг шахсий моделларини яратади, бу баъзан расмий моделларни сезиларли

даражада тузатади. “Турли хил одамларнинг ҳаётий тажрибалари “хом ашё” сифатида ишлатила бошлагач, тарих янги ўлчовга эга бўлади [8,17-18].

Шахсий ва умумий тарихий хотира турли хил сақлаш имкониятларига эга. Миллий қаҳрамонлар, тан олинган даҳолар, олимлар ва ёзувчилар ҳақидаги маълумотлар миллий музейларда, дарсликларда, профессионал тарихчиларнинг асарларида, хужжатли ва бадиий фильмларда, адабий асарларда сақланади. Ушбу манбалардан тарихий хотира объектларининг тасвирлари шахсий хотира майдонига тушади. Миллионлаб кўзга ташланмайдиган қаҳрамонлар, воқеалар иштирокчилари ёки гувоҳлари ҳақидаги маълумотлар бошқа масала. Бундай ҳодиса, хусусан, “уруш иштирокчиси” атамасида кўпроқ учрайди.

Хулоса. Шундай қилиб, тарихий хотира тушунчаси ўтмиш билан ўзаро муносабатларнинг шахсий ва умумий турларидаги талқинида ўзининг тарбиявий аҳамиятни очиб беришга, шахсий ва умумий тарихий хотираларнинг уйғунлигидаги педагогик трансформацион жараёнларни ошкор этишга имкон беради.

Шахсий ва умумий тарихий хотиранинг уйғунлиги одамлар ва халқларнинг ўз-ўзини англашининг асоси ҳисобланади. Шахсий тарихий хотира умумийликни илиқлик ва шахсийлик билан тўлдиради ва умумий тарихий хотира шахсий тажрибага ижтимоий миқёсда аҳамият беради. Ушбу ўзаро алмашинув тарихни жонли ва долзарб қилади, ўқитишга, бирлаштиришга ва илҳомлантиришга қодир бўлади.

Тарихий хотиранинг иккала тури ҳам муҳим вазифани бажаради – фуқарони ўтган аجدодлар ва авлодлар олдида ўз юрти учун масъулият руҳида тарбиялайди. “Инсон ижтимоий, миллий, тарихий ҳодисадир ва шунинг учун у уч ўлчовли. Унинг ўтмиши, бугуни ва келажаги бор. Ушбу атамалардан бири бўлмаса, у нафақат тўлиқ эмас, балки у шунчаки мавжуд эмас.” [7,43]. Энг асосийси, ўтмиш ва миллий тарихга ҳурмат – бу тўлақонли шахснинг

фазилатларидан бири, тарихий хотирани сақлаш ишлари эса давлат ва ижтимоий аҳамиятига молик масаладир.

Агар давлат ва жамият тарихий хотирани ижтимоий интеграция омили сифатида мустаҳкамлашдан манфаатдор бўлса, у ҳолда шахсинг тарихий тасаввурларини шакллантиришдан ҳам манфаатдордир. Хотирани актуаллаштириш, уни талқин қилиш ва унутиш билан боғлиқ ҳар қандай технологиялар умумий тарихий хотирада фақат шахсий тарихий хотира билан ишлаш орқали намоён бўлади.

Фойдаланилган манбалар

1. Арнольд А.И. Цивилизация грядущего столетия (культурологические размышления) . М.: Грааль, 1997. 328 с.
2. Нора П. 1999. Проблематика мест памяти. СПб.: Изд-во СПбГУ. С. 17-50.
3. Морова Н.С. Интеграции психологии и социально й педагогики в пространстве времени. Образовательный кластер региона: синтез обучения и личностного развития. Материалы международной науч ной конференции. Ижевск, 2017. С. 97-108.
4. Репина Л.П. Историческая память и современная историография . Новая и новейшая история. 2004. № 5. С. 33-45.
5. Рикёр П. Память, история, забвение . Пер. с франц. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2004. 728 с. (Французская философия XX века).
7. Соколова М.В. 2008. Что такое историческая память. – Преподавание истории в школе. № 7.
8. Томпсон П. 2003. Голос прошлого. Устная история. М.: Весь Мир. 368 с.
6. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память. Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3. С. 8-27.